

LOGARIFMIK TENGLAMALAR VA TENGSIZLIKLAR SISTEMASINI YECHISHNING METODIK ASOSLARI

¹Ismoilov Elmurod Olloberdi o'g'li, ²Yunusov Xumoyun Javlon o'g'li

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti v.b., PhD, ²Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167493>

Annotatsiya. Ushbu maqola logarifmik tenglamalar va tengsizliklar sistemasini yechishning metodik asoslariga, logarifmik tenglamalar va tengsizliklar sistemasini yechishda logarifmning xossalari hamda shakl almashtirishlardan foydalanishning ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Unda logarifmning fandagi o'rni va tatbiqlari to'g'risida ham ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: logarifm, logarifm xossalari, logarifmik tenglama, logarifmik tengsizlik, logarifmik tenglamalar sistemasi, logarifmik tengsizliklar sistemasi, shakl almashtirishlar.

Аннотация. Данная статья посвящена методическим основам решения систем логарифмических уравнений и неравенств, а также освещает важность использования свойств логарифмов и преобразований при решении систем логарифмических уравнений и неравенств. Также дается информация о месте и применении логарифма в науке.

Ключевые слова: логарифм, свойства логарифма, логарифмическое уравнение, логарифмическое неравенство, система логарифмических уравнений, система логарифмических неравенств, преобразования.

Annotation. This article is devoted to the methodological foundations of solving systems of logarithmic equations and inequalities, and also highlights the importance of using the properties of logarithms and transformations when solving systems of logarithmic equations and inequalities. Information is also given on the place and application of the logarithm in science.

Key words: logarithm, properties of logarithm, logarithmic equation, logarithmic inequality, system of logarithmic equations, system of logarithmic inequalities, transformations.

Kirish. Logarifmlar o'z davri uchun haqiqiy ilmiy inqilob o'laroq namoyon bo'lgan edi. Logarifmlardan foydalanish – muhandislarga hamda astranomlarga hisob-kitoblarni yanada tezkorroq va aniq bajarish imkonini bergan. Logarifmik chizg'ichni esa, dastlabki tezkor hisoblash texnikasi deyish mumkin. Kompyuterlarning paydo bo'lishi bilan logarifmlar o'z ahamiyatini biroz yo'qotgandek go'yo. Lekin ularning ilmiy ahamiyati zarracha kamaygan emas. Logarifmlardan hozirda radioaktiv yemirilish (parchalanish) jarayonlarini tadqiq qilishda muhim matematik vosita sifatida foydalanilmoqda.

Material va metodlar. Logarifmik tenglamalar va tengsizliklar sistemasini yechishda asosan logarifmning xossalari hamda shakl almashtirishlardan foydalaniladi. Bunda o'quvchi ifodalardagi shakl almashtirishlar va soddalashtirishlarni to'g'ri amalga oshira bilishi muhimdir. To'g'ri va asosli fikrlash orqali amalga oshirilgan shakl almashtirishlar masala yechimining asosi hisoblanadi.

Quyida misollar yechish bilan fikrlarimizni tushuntiramiz.

Olingan natijalar va muhokama.

1-misol. Tenglamalar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} \log_3 x - \log_3 y = 1 \\ 2y^2 - x + 1 = 0 \end{cases}$$

Yechish: Tenglamalarning mavjudlik sohasini topamiz. Ikkinchi tenglama x va y ning barcha qiymatlarida aniqlangan. Birinchi tenglamadan $x > 0$ va $y > 0$ ni hamda

$$\log_3 \frac{x}{y} = 1, \frac{x}{y} = 3, x = 3y$$

ni topib, ikkinchi tenglamaga qo'yamiz: $2y^2 - 3y + 1 = 0$. Bundan

$$y_1 = \frac{1}{2}, y_2 = 1$$

ni topamiz. Bunga mos x ning qiymatlarini $x = 3y$ dan topamiz: $x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = 3$

Javob: $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right), (3, 1)$.

2-misol. Tenglamalar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}}(x+y) = 2 \\ \log_2(x-y) = 2 \end{cases}$$

Yechish: Tenglamalarning mavjudlik sohasini aniqlovchi

$$\begin{cases} x+y > 0 \\ x-y > 0 \end{cases}$$

sistemasini yechib

$$\begin{cases} x > -y \\ x > y \end{cases}$$

ni topamiz. Bu soha 1-rasmda shtrixlab ko'rsatilgan.

1-rasm.

Sistemani potentsirlab quyidagi teng kuchli sistemaga kelamiz:

$$\begin{cases} x+y = \frac{1}{4} \\ x-y = 4 \end{cases}$$

Bu tenglamalarni qo'shib $x = 2\frac{1}{8}$ ni, ayirib esa $y = -1\frac{7}{8}$ ni topamiz.

Javob: $\left(2\frac{1}{8}, -1\frac{7}{8}\right)$.

3-misol. Tenglamalar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} xy = 27 \\ \log_y x + \log_x y = \frac{5}{2} \end{cases}$$

Yechish: Birinchi tenglama x va y ning barcha qiymatlarida aniqlangan. Ikkinchi tenglamadan $x > 0, y > 0, x \neq 1, y \neq 1$ shartlarni aniqlaymiz. Ikkinchi tenglamani quyidagicha o'zgartirib yozamiz:

$$2\log_y x + \frac{2}{\log_y x} - 5 = 0$$

yoki

$$2\log_y^2 x - 5\log_y x + 2 = 0$$

hosil bo'lgan kvadrat tenglamadan noma'lum $\log_y x$ ni topamiz.

$$\begin{aligned} (\log_y x)_{1,2} &= \frac{5 \pm 3}{4}; \quad 1) (\log_y x)_1 = \frac{1}{2}, \quad x = y^{\frac{1}{2}} \\ & \quad 2) (\log_y x)_2 = 2, \quad x = y^2. \end{aligned}$$

Bularni ketma-ket birinchi tenglamaga qo'yib, topamiz:

$$\begin{aligned} 1) \quad y^{\frac{1}{2}} \cdot y &= 27 & y^{\frac{3}{2}} &= 27 & y_1 &= (27)^{\frac{2}{3}} = 9, & x_1 &= \sqrt{9} = 3 \\ 2) \quad y^2 \cdot y &= 27 & y^3 &= 27 & y_2 &= \sqrt[3]{27} = 3 & x_2 &= 3^2 = 9 \end{aligned}$$

Javob: (3; 9), (9; 3).

4-misol. Tenglamalar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = 2 \\ \log_2 x - 4 = \log_2 3 - \log_2 y \end{cases}$$

Yechish: Birinchi tenglamadan $x \neq 0, y \neq 0$ ni, ikkinchi tenglamadan sistemaning mavjudlik sohasi $x > 0$ va $y > 0$ ni topamiz. Tenglamalarni o'zgartirib, topamiz:

$$\begin{cases} \lg(x^2 + y^2) = 2 & \begin{cases} x^2 + y^2 = 100 \\ xy = 48 \end{cases} \\ \log_2(xy) = \log_2 16 + \log_2 3 \end{cases}$$

Ikkinchi tenglamani 2 ga ko'paytiramiz va tenglamalarni qo'shib,

$$x^2 + 2xy + y^2 = 196$$

yoki

$$(x + y)^2 = 196$$

ni hosil qilamiz. Bundan $x + y = \pm 14$ ni topamiz. Ikkinchi tenglamaga $y = -x - 14$ va $y = -x + 14$ ni qo'yamiz.

1) $x(-x - 14) = 48$. Bundan $x^2 + 14x + 48 = 0$ ni va $x_1 = -6, x_2 = -8$ ni topamiz.

Bu qiymatlar sistemaning mavjudlik sohasiga tegishli bo'lmagani uchun sistemaning yechimi bo'lmaydi.

2) $x(-x + 14) = 48$. Bundan $x^2 - 14x + 48 = 0$ ni hamda $x_1 = 6$ va $x_2 = 8$ ni topamiz. Bu qiymatlarni $y = -x + 14$ ga qo'yib $y_1 = 8$ va $y_2 = 6$ ni topamiz.

Javob: (6, 8); (8, 6).

5-misol. Tengsizliklar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} \log_2(x+2) < 3 \\ \log_3(x+1) > -1 \end{cases}$$

Yechish: Sistemadan mavjudlik shartlari

$$\begin{cases} x+2 > 0 \\ x+1 > 0 \end{cases}$$

va tengsizliklarni bajarilishi sharti

$$\begin{cases} x+2 < 2^3 \\ x+1 > 3^{-1} \end{cases}$$

ni hosil qilamiz. Bu tengsizliklarni birgalikda yechib:

$$\begin{cases} x > -2 \\ x > -1 \\ x < 6 \\ x > -\frac{2}{3} \end{cases}$$

ni topamiz. Bu tengsizliklarning umumiy qismi $-\frac{2}{3} < x < 7$ sistemaning yechimi bo'ladi.

Javob: $x \in (-\frac{2}{3}, 7)$.

6-misol. Tengsizliklar sistemasini yeching:

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}}(7-3x) < -4 \\ \log_2(x+4) > 2 \end{cases}$$

Yechish: Oldingi misolga o'xshab, topamiz:

$$\begin{cases} 7-3x > 0 \\ x+4 > 0 \\ 7-3x > 16 \\ x+4 > 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7-3x > 16 \\ x+4 > 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < -3 \\ x > 0 \end{cases}$$

-3 dan kichik, lekin 0 dan katta sonlar mavjud emas. Sistemaning yechimi bo'sh to'plamdan iborat.

Javob: \emptyset .

Xulosa. Matematikaning umumiy kursida logarifmik funksiyalar, logarifmik tenglama va tengsizliklar bilan tanishganmiz. Logarifmlar daraja ko'rsatkichini ifodalashda muhim rol o'ynaydi. Logarifmik funksiyalar, logarifmik tenglama va tengsizliklar katta amaliy ahamiyatga ega bo'lib, ko'plab sohalarga tegishli bir qator masalalarning yechimi ushbu tushunchalar orqali topiladi. Masalan, fizik jarayon hisoblanadigan radioaktiv moddalarning yarim yemirilishi, uning davrini topish logarifmik tenglamalar sistemasiga olib kelinishi o'quvchilardan logarifmik tenglamalar sistemasining yechimini topishni bilishni talab qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov. Algebra va matematik analiz asoslari: Akademik litseylar uchun darslik. – T.: «O'qituvchi» NMIU, 2008. - 400 b.
2. Ф.Усмонов, Р.Исмоилов, Б.Хўжаев. Математикадан қўлланма. Т.: “Янги аср авлоди”, 2006 й. 464 б.

3. Bittinger L.Marlin, Beecher A.Judith. Development Mathematics. Addison-Wesley. Indiana University, USA, 2000.
4. Abduhamidov A., Nasimov H.A. Algebra va matematik analiz asoslari. II qism. «Istiqbol», T., 2000.